

ISSN 2079-3944

ВІСНИК

**НАЦІОНАЛЬНОГО
ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«XIII»**

65' 2013

Харків 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут"

ВІСНИК

**НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
"ХПІ"**

**Серія: Проблеми удосконалення електричних машин
і апаратів. Теорія і практика**

№ 65 (1038) 2013

Збірник наукових праць

Видання засновано у 1961 р.

Харків
НТУ "ХПІ", 2013

Вісник Національного технічного університету "ХПІ".

Збірник наукових праць. Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – Х.: НТУ "ХПІ". – 2013. – № 65 (1038). – 135 с.

Державне видання

Свідоцтво Держкомітету з інформаційної політики України

КВ № 5256 від 2 липня 2001 року

Збірник виходить українською і російською мовами.

Вісник Національного технічного університету "ХПІ" включено до "Переліку наукових Фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук", затвердженого постановою президії ВАК України від 26 травня 2010 р., № 1 – 05/4. (Бюлетень ВАК України № 6, 2010 р. стор. 3, № 20).

У квітні 2013 р. Вісник НТУ "ХПІ" Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів включений у довідник періодичних видань бази даних Ulrich's Periodical Directory (New Jersey, USA).

Координаційна рада:

Л.Л. ТОВАЖНЯНСЬКИЙ, д-р техн. наук, проф. (**голова**);

К.А. ГОРБУНОВ, канд. техн. наук, доц. (**секретар**);

А.П. МАРЧЕНКО, д-р техн. наук, проф.; Є.І. СОКОЛ, чл.-кор. НАНУ, д-р техн. наук, проф.; Є.Є. АЛЕКСАНДРОВ, д-р техн. наук, проф.; А.В. БОЙКО, д-р техн. наук, проф.;

Ф.Ф. ГЛАДИЙ, д-р техн. наук, проф.; М.Д. ГОДЛЕВСЬКИЙ, д-р техн. наук, проф.; А.І. ГРАБЧЕНКО, д-р техн. наук, проф.; В.Г. ДАНЬКО, д-р техн. наук, проф.; В.Д. ДМИТРИЄНКО, д-р техн. наук, проф.;

І.Ф. ДОМНІН, д-р техн. наук, проф.; В.В. ЄПІФАНОВ, канд. техн. наук, проф.; Ю.І. ЗАЙЦЕВ, канд. техн. наук, проф.; П.О. КАЧАНОВ, д-р техн. наук, проф.;

В.Б. КЛЕПІКОВ, д-р техн. наук, проф.; С.І. КОНДРАШОВ, д-р техн. наук, проф.; В.М. КОШЕЛЬНИК, д-р техн. наук, проф.;

В.І. КРАВЧЕНКО, д-р техн. наук, проф.; Г.В. ЛІСАЧУК, д-р техн. наук, проф.; О.К. МОРАЧКОВСЬКИЙ, д-р техн. наук, проф.; В.І. НІКОЛАЄНКО, канд. іст. наук, проф.;

П.Г. ПЕРЕРВА, д-р екон. наук, проф.; В.А. ПУЛЯЄВ, д-р техн. наук, проф.; М.І. РИЩЕНКО, д-р техн. наук, проф.;

В.Б. САМОРОДОВ, д-р техн. наук, проф.; Г.М. СУЧКОВ, д-р техн. наук, проф.; М.А. ТКАЧУК, д-р техн. наук, проф.

Редакційна колегія серії:

Відповідальний редактор: Б.В. Клименко, д-р техн. наук, проф.

Заступник відповідального редактора: В.Ф. Болюх, д-р техн. наук, проф.

Відповідальний секретар: І.С. Варшимова, асистент.

Члени редколегії: В.Г. Данько, д-р техн. наук, проф.; В.Б. Клепиков, д-р техн. наук, проф.; В.І. Кравченко, д-р техн. наук, проф.;

В.І. Мілих, д-р техн. наук, проф.; Сучков Г.М. д.т.н., проф.; Є.І. Сокол, д-р техн. наук, проф., Райнін В.Ю., д-р техн. наук, проф.

Рекомендовано до друку Вченою радою НТУ "ХПІ";
Протокол № 12 від 24.12.2013.

На русском: [Шевченко В.В., Кулиш Я.Р. Анализ возможности использования разных типов генераторов для ветроэнергетических установок с учетом диапазона мощности / Материалы работы Международного симпозиума "Проблемы совершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (СИЕМА'2013), 23-25 октября 2013 года, Харьков, НТУ "ХПИ", стендовый доклад №143 // Вестник Национального технического университета "Харьковский политехнический институт", серия "Проблемы совершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (ISSN 2079-3944), №65(1038). - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2013. - С. 107-117. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2554543>]

Ключевые слова: электроэнергетика, ветроэнергетика, безопасность экологическая, энергосбережение.

На сайте издательства: http://library.kpi.kharkov.ua/files/Vestniki/2013_65.pdf
<http://pema.khpi.edu.ua/issue/view/1248>
<http://pema.khpi.edu.ua/index.php/2079-3944/article/view/22655>
<http://pema.khpi.edu.ua/article/download/22655/20275>
http://vestnik.kpi.kharkov.ua/files/Наукова_періодика_/vestnik/Проблеми_совершенствования_электрических_машин_и_аппаратов/2013/65/АНАЛИЗ_ВОЗМОЖНОСТИ_ИСПОЛЬЗОВАНИЯ_РАЗНЫХ_ТИПОВ_ГЕНЕРАТОРОВ.pdf

Репозиторий НТУ "ХПИ":
<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4455>
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/4455/1/vestnik_HPI_2013_65_Shevchenko_Analiz%20vozmozhnosti.pdf

Архив НТУ "ХПИ"
<http://archive.kpi.kharkov.ua/View/34914/>
<http://archive.kpi.kharkov.ua/files/34914/>
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/vestnik/Проблеми_совершенствования_электрических_машин_и_аппаратов/2013/65/АНАЛИЗ_ВОЗМОЖНОСТИ_ИСПОЛЬЗОВАНИЯ_РАЗНЫХ_ТИПОВ_ГЕНЕРАТОРОВ.pdf

Библиотека Вернадского: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vsrudmash_2013_65_11.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vsrudmash_2013_65_11.pdf

Українською: [Шевченко В.В., Куліш Я.Р. Аналіз можливості використання різних типів генераторів для вітроенергетичних установок з урахуванням діапазону потужності (рос.) / Матеріали роботи Міжнародного симпозиуму "Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика" (СИЕМА'2013), 23-25 жовтня 2013 року, Харків, НТУ "ХПИ", стендова доповідь №143 // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", серія "Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика" (ISSN 2079-3944), №65(1038). - Україна, Харків: НТУ "ХПИ", 2013. - С. 107-117. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2554543>]

Ключові слова: турбогенератор, вітроенергетична установка, енергія вітру, асинхронний генератор.

In English: [Shevchenko Valentina V., Kulish Ya.R. (2013) Analysis of the possibility of using different types of generators for wind power plants taking into account the power range (rus.) / Materials of the International Symposium "Problems of Improvement of Electrical Machines and Devices. Theory and Practice" (SIEMA'2013), 23-25 October 2013, Kharkov, NTU "KPI", poster presentation №143 // Bulletin of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", series "Problems of Improvement of Electrical Machines and Devices. Theory and Practice" (ISSN 2079-3944), №65(1038). - Ukraine, Kharkiv: NTU "KhPI", 2013. - p. 107-117. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2554543>]

Keywords: asynchronous generator, wind-driven power plant, wind energy, turbogenerators.

В.В. ШЕВЧЕНКО, канд. техн. наук, доцент, НТУ "ХПИ"

Я.Р. КУЛИШ, студентка, НТУ "ХПИ"

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ГЕНЕРАТОРОВ ДЛЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С УЧЕТОМ ДИАПАЗОНА МОЩНОСТИ

Выбор типа генератора является основным вопросом комплектации ветроэнергетических установок. В настоящее время, независимо от мощности и вида крыльчатки, практически всегда в них устанавливают асинхронные генераторы. Расширение диапазона мощностей ветроустановок требует определения типа генератора с учетом этих параметров.

Ключевые слова: асинхронный генератор, ветроэнергетическая установка, энергия ветра.

Введение. Ограниченность и неравномерность распределения ископаемых энергоносителей по земному шару с каждым годом становится все более важным. Стоит вопрос о немедленном выявлении и практическом использовании возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для решения энергетических проблем. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА) первичные энергоносители, или, как принято их называть, классические источники получения энергии, составляют сегодня основу электроэнергетики всех стран. По данным МЭА электростанции работают: на нефти – 38 %, на природном газе – 20 %, на угле – 27 %, что составляет 85 % от общей выработки энергоресурсов. Остальные 15 % приходятся на АЭС и на электростанции, работающие от возобновляемых источников энергии. Повышению интереса к ВИЭ способствовало также подорожание с 70-х годов 20 века энергоносителей (особенно нефти), которое, в свою очередь, вызвало сокращение использования минеральных топливных ресурсов для выработки электроэнергии. Объем добычи и цены на энергоносители в значительной мере определяют тенденцию развития энергетики мира. Кроме того, тепловая и атомная энергетика вызывает значительные нарушения в окружающей природной среде, а увеличение масштабов производства электроэнергии на базе органического топлива может привести к глобальным экологическим последствиям для всей планеты. Все это способствует повышению интереса к ВИЭ.

Западная Европа быстрыми темпами развивает энергетику на возобновляемых и неисчерпаемых источниках – альтернативную энерге-

тику, ключевая роль в которой принадлежит ветроэнергетике, как самому дешевому способу получения энергии среди возобновляемых источников. Для Украины также наиболее перспективным направлением альтернативной энергетики является ветроэнергетика.

Рентабельность ветроэнергетической установки (ВЭУ), значение КПД зависят не столько от конструкции лопастей и другого оборудования, но от правильности выбора электрогенератора.

Цель исследований – проанализировать возможные типы электрических машин, которые можно использовать, как генераторы, преобразующие механическую энергию ветра в электроэнергию с учетом значения мощности ВЭУ.

Определение типа ветрогенератора. Для работы на единую энергосеть необходимы ВЭУ большой мощности, в несколько МВт. Для поддержания уровня жизни в мелких населенных пунктах и в единичных хозяйствах необходимо создавать системы малых энергоустановок. По опыту развитых стран известно, что суточная потребность семьи в сельской местности составляет до 2 кВт·час, достаточно крупного фермерского хозяйства – до 10 кВт, небольшой деревни (до 50 семей) – 50 кВт·час. Малая ветроэнергетика не требует больших территорий. Локальные ветроэнергетические установки (ВЭУ) могут быть установлены практически везде, где среднегодовая скорость ветра не менее 4-5 м/с, а для тихоходных многолопастных ВЭУ – не менее 3 м/с, [1].

К основным проблемам создания и эксплуатации ВЭУ относятся их эффективность, безопасность и надежность, влияние на окружающую среду, а к основным техническим решениям – выбор расчетных параметров ВЭУ, аэродинамического профиля ветроколеса, конструктивных и компоновочных решений основных узлов, методов и способов монтажа. Выбор расчетных параметров для каждой конкретной ветроустановки заключается в определении расчетной скорости ветра, единичной мощности и размеров ветроколеса, установленной мощности и типа электрической машины, определения системы регулирования, условий монтажа и эксплуатации ВЭУ. Таким образом, выбор типа генератора для ВЭУ следует отнести к важнейшим вопросам ветроэнергетики.

Определением типов генераторов для ВЭУ занимались многие известные ученые: Балагуров В.А., Вольдек А.И., Данилевич Я.Б., Ледовской А.Н., Завалишин Д.А., Сидельников Б.В. и др. Генератор является важнейшим элементом электрооборудования автономной энергоустановки. Кроме основного назначения генератор должен выпол-

нять определенные функции по стабилизации и регулированию параметров, характеризующих качество вырабатываемой электроэнергии.

Подобные работы ведутся учеными всего мира. В Греции (г. Афины) исследуют возможность использования асинхронизированного генератора двойного питания; в Великобритании (г. Ноттингем) – коммутируемый реактивный синхронный генератор; в Нидерландах и Шотландии исследуют управляемый реактивный синхронный генератор для безредукторной установки; в Японии (г. Хатинойе) – работу асинхронного генератора с короткозамкнутым ротором, оснащенного системой тиристорного управления реактивной мощностью в цепи статора и т.д. [2]. Но почти все генераторы этих типов в Украине не имеют баз производства и, при современном состоянии экономики, к промышленному выпуску могут быть предложены только после подробного анализа.

Необходима серьезная аргументация выбора типа генератора, т.к. выбор потребует значительных материальных вложений в организацию их производства: научных разработок, создания новых технологических процессов и оснастки, испытательных стендов, подготовки инженерно-технического персонала и рабочих. Поэтому для Украины, на наш взгляд, более приемлемо использование классических типов генераторов или генераторов специального, но более традиционного, исполнения, что тоже является определяющим фактором выбора типа генератора.

Для применения на ВЭУ возможны следующие типы генераторов:

- 1) асинхронные генераторы с к.з. ротором;
- 2) синхронные генераторы с электромагнитным возбуждением;
- 3) асинхронизированный синхронный генератор;
- 4) асинхронные генераторы с фазным ротором;
- 5) синхронные генераторы (СГ) с магнитоэлектрическим возбуждением, т.е. с возбуждением от постоянных магнитов.
- 6) Специальные СГ: индукторные СГ, генераторы с когтеобразным ротором и некоторые другие.

Каждый из указанных типов генераторов имеет преимущества и недостатки. Приведем краткий перечень этих факторов для каждого типа машин, табл.

Таблица – Сравнение разных типов генераторов для ВЭУ

№ пп	Тип генератора	Преимущества	Недостатки
1	АГ с к.з. ротором	<p>1) простота и надежность в обслуживании;</p> <p>2) невысокая стоимость;</p> <p>3) имеют сравнительно малые колебания генерируемой мощности, электромагнитного момента и тока при параллельной работе и при переменной скорости ветра и его порывах.</p> <p>4) возможно устанавливать безредукторные установки с хорошими массогабаритными показателями, высоким КПД и возможностью регулировать напряжение и его частоту в широких пределах.</p>	<p>1) необходимость установления редукторов, т.к. используют дешевые тихоходные турбины (с частотой вращения 20-30 об/мин). Поэтому генератор присоединяют через редуктор с высоким коэффициентом преобразования ($K_{ред}=50-70$), что требует дополнительных расходов на установку, обслуживание, ремонт, снижает надежность, является источником механического шума.</p> <p>2) невозможно управлять режимными параметрами, что необходимо при порывистом ветре;</p> <p>3) для работы в автономном режиме необходим автономный источник реактивной мощности;</p> <p>4) ограничение в промышленном применении из-за искаженной формы выходного напряжения и неудовлетворительных динамических свойств.</p>
2	СГ с магнитоэлектрическим возбуждением	<p>1) исключение скользящего контакта,</p> <p>2) высокая надежность работы,</p> <p>3) высокое значение КПД.</p>	<p>1) необходимость в приобретении дорогих постоянных магнитов, технология которых до конца в Украине не отработана.</p> <p>2) постоянство магнитного потока, невозможность его регулировать.</p> <p>3) высокая стоимость.</p> <p>4) отсутствие отечественной базы производства.</p>

№пп	Тип генератора	Преимущества	Недостатки
3	АГ с фазным ротором	<p>1) Возможно использовать в автономных системах в сочетании с другими машинами. Возможно каскадное соединение двух АГ или соединение АГ и ДПТ с параллельным возбуждением.</p> <p>2) простота в обслуживании;</p> <p>3) надежность,</p> <p>4) имеют сравнительно малые колебания генерируемой мощности, электромагнитного момента и тока при параллельной работе, при переменной скорости ветра и его порывах.</p>	<p>1) необходимость установления редукторов, т.к. используют дешевые тихоходные турбины (с частотой вращения 20-30 об/мин). Необходим редуктор с высоким коэффициентом преобразования ($K_{ред}=50-70$), что требует дополнительных расходов на установку, обслуживание, ремонт, снижает надежность, является источником механического шума.</p> <p>2) невозможно управлять режимными параметрами, что бывает необходимо при порывистом ветре;</p> <p>3) в автономном режиме необходим автономный источник реактивной мощности;</p> <p>4) ограничение в промышленном применении из-за искаженной формы выходного напряжения и неудовлетворительных динамических свойств.</p> <p>5) наличие скользящего контакта, что снижает надежность.</p>
4	Специальные СГ с магнитоэлектрическим возбуждением	<p>1) исключение скользящего контакта;</p> <p>2) просты и удобны в эксплуатации, высокое КПД;</p> <p>3) сохраняют устойчивые рабочие характеристики на протяжении не менее десяти лет.</p>	<p>1) необходимость в приобретении дорогих постоянных магнитов, технология которых до конца в Украине не отработана;</p> <p>2) постоянство магнитного потока, т.е. невозможность его регулировать;</p> <p>3) высокая стоимость генераторов;</p> <p>4) отсутствие отечественной базы производства</p>

№пп	Тип генератора	Преимущества	Недостатки
5	СГ с электромагнитным возбуждением	<p>1) При применении преобразователя с явным звеном постоянного тока и инвертором напряжения при широтно-импульсном управлении, возможно получить в токе низкий состав гармоник, улучшение динамических свойства объекта;</p> <p>2) возможность управления реактивной мощностью с генераторной стороны.</p>	<p>1) выше стоимость, сложнее конструкция, ниже надежность, чем у АМ;</p> <p>2) наличие скользящего контакта и необходимость источника постоянного тока для обмотки возбуждения;</p> <p>3) при необходимости безредукторной установки усложняется конструкция, увеличивается вес и цена;</p> <p>4) жесткая зависимость частоты ЭДС от скорости вращения. Это ограничивает, а в регионах с резкими порывами ветра делает невозможным, использование СГ для прямого включения в сеть без ППЧ.</p> <p>5) Для обеспечения параметров тока и напряжения с допустимыми техническими характеристиками необходимо применять преобразователи с явным звеном постоянного тока и инвертором напряжения.</p>
6	Асинхронизированный синхронный генератор	<p>1) Возможно использовать в автономных системах в сочетании с другими машинами. Возможно каскадное соединение с АГ или соединение с АГ и ДПТ с параллельным возбуждением.</p> <p>2) Большая устойчивость.</p>	<p>1) наличие на роторе скользящего контакта для подвода напряжения к обмотке возбуждения ротора и необходимость в преобразователе частоты для регулирования напряжения возбуждения;</p> <p>3) при отклонении скорости от синхронной требуется значительное увеличение реактивной мощности и напряжения в обмотке возбуждения.</p> <p>4) при приближении скольжения к нулю и несинусоидальности в выпрямителе, питающем обмотку возбуждения, в напряжении генератора возникают значительные субгармоники, а при параллельной работе и регулировании напряжения по величине и фазе скольжения, в вырабатываемом напряжении возникают пульсации, практически повторяющие пульсации момента ветротурбины</p>

Направление ветра обычно не столь существенно с точки зрения эффективности работы ВЭУ. Однако в различных ландшафтах ветры разных румбов имеют неодинаковую порывистость и скорость. Их повторяемость определяют по розе ветров. Угловые градиенты скорости существенно влияют на работу механизмов автоматической ориентации и на величину гироскопических нагрузок. Мощность ВЭУ:

$$P = C_P \cdot \frac{\rho v^3}{2} \cdot \frac{\pi \cdot D^2}{4} \cdot \eta_{эл} \cdot \eta_{мех}, \text{ Вт.} \quad (1)$$

Согласно мнению многих исследователей, (EWEA, 1991; Андерсон, 1992, *Beurskens and Jensen*, 2001), если известно среднее значение скорости ветра на площадке установки ветротурбин, то для ориентировочного расчета количества вырабатываемой электроэнергии в год (Э, кВт·час) используем формулу:

$$\text{Э} = K \cdot V_m^3 \cdot A_t \cdot N; \text{ кВт·час,} \quad (2)$$

где $K = 3,2$ – численный коэффициент, полученный для типичных характеристик работы ветрогенератора, знания приблизительного значения средней скорости и частоты изменения скорости ветра; V_m – среднегодовая скорость ветра через сечение поверхности, образуемой лопастями ветротурбины, м/с; A_t – сечение поверхности, образуемой лопастями ветротурбины, м²; N – число ВЭУ, шт.

Вырабатываемая генератором активная мощность P прямо пропорциональна КПД генератора и ветроустановки, зависит от плотности воздуха, которая изменяется сезонно и зависит от давления и температуры, коэффициента мощности ветроустановки C_P , а также находится в кубической зависимости от скорости ветра v и в квадратичной зависимости от диаметра ветроколеса D .

При рассмотрении энергетических соотношений условимся пренебрегать потерями в системах и примем коэффициент мощности $\cos\phi = \text{const}$. Уравнения баланса мощностей для автономной системы электроснабжения с асинхронным генератором с самовозбуждением при включении конденсаторов в цепь статорной обмотки представим в виде:

$$m_1 \cdot U_1 \cdot I_1 \cdot \cos\phi_1 = m_1 \cdot U_1 \cdot I \cdot \cos\phi_1. \quad (3)$$

Запишем далее уравнения баланса реактивных мощностей при активно-индуктивной или активной нагрузке и при использовании в генераторной установке только шунтирующих конденсаторов или шунтирующих и компаундирующих конденсаторов.

$$m_1 \left[\frac{I_k^2}{\omega_1 \cdot C} - I^2 \cdot \omega_1 \cdot L \right] = Q_{AG}; \quad (4)$$

$$m_1 \cdot \frac{I_k^2}{\omega_1 \cdot C} = Q_{AG}; \quad m_1 \cdot \frac{I_k^2}{\omega_1 \cdot C} + m_1 \cdot I^2 \cdot \left[\frac{1}{\omega_1 \cdot C_k} - \omega_1 \cdot L \right] = Q_{AG};$$

$$\frac{m_1}{\omega_1} \cdot \left[\frac{I_k^2}{C} + \frac{I_k^2}{C_k} \right] = Q_{AG};$$

где I_1, I, I_k – токи фазы генератора, нагрузки и шунтирующих конденсаторов, А; ω_1 – угловая частота напряжения генератора; L – индуктивность фазы нагрузки; C, C_k – емкость шунтирующих и компаундирующих конденсаторов; φ_1, φ – фазовые углы сдвига генератора и нагрузки; m_1 – количество фаз генератора; $m_1 \cdot U_1 \cdot I_1 \cdot \cos \varphi_1 = P_{эм}$ – электромагнитная мощность генератора, Вт; Q_{AG} – реактивная мощность генератора, определяемая из соотношения:

$$m_1 U_1 \cdot I_1 \cdot \sin \varphi_1 = Q_{AG}$$

Уравнения баланса реактивной мощности применимы для автономной системы лишь в том случае, если для выравнивания частоты у потребителей автономной системы не применяется вставка выпрямитель-инвертор. Если данная вставка есть, то балансы реактивной мощности составляются отдельно для АГ с целью его возбуждения и для автономной электрической сети с целью обеспечения прилежного качества электроэнергии путем компенсации реактивной мощности.

При совместной параллельной работе генераторов на активно-индуктивную нагрузку их активные мощности суммируются, а реактивная мощность системы становится равной суммарной реактивной мощности шунтирующих и компаундирующих конденсаторов.

Для работы любой асинхронной машины в генераторном режиме необходим источник реактивной мощности. Значение емкости, необходимой для возбуждения генератора при данной частоте:

$$C = \frac{1}{\left[(2\pi \cdot f_1)^2 \cdot (L_1 + L_m) \right]}$$

где L_1 и L_m – соответственно индуктивность обмотки статора и намагничивающего контура генератора, Гн.

В общем случае, емкость, необходимая для получения напряжения на генераторе при значении нагрузки, определяется:

$$Q_C = m_1 U_c^2 / X_c = Q_\Gamma + Q_H = P_\Gamma \operatorname{tg} \varphi_\Gamma + P_H \cdot \operatorname{tg} \varphi_H, \text{ вар.}$$

Принимая $P_\Gamma = P_H = P_{ном}$ и выражая

$$X_c = 1 / (\omega_1 C) = 1 / (2\pi f_1 C), \text{ Ом,}$$

получим окончательное значение емкости, необходимой для работы асинхронного генератора с переменной частой вращения приводного

двигателя:

$$C = P_{\text{ном}} \cdot (\text{tg}\varphi_r + \text{tg}\varphi_n) / (2\pi f_1 \cdot m_1 \cdot U_c^2), \Phi.$$

где $P_{\text{ном}}$ – мощность, отдаваемая генератором, Вт; U_c – напряжение на конденсаторах, В; f_1 – частота вырабатываемого тока, Гц; φ_r и φ_n – углы сдвига фаз между напряжением $U_r = U_c$ и токами генератора и нагрузки.

Автономные АГ целесообразно использовать при значениях

$$n_r / n_{\text{ном}} \geq 0,9.$$

При меньших n_r требуемая емкость быстро возрастает и генератор почти полностью загружается реактивным током.

Из уравнения (4) – баланса реактивной мощности для активно-индуктивной нагрузки, – можно найти зависимость угловой частоты вращения вектора напряжения: $f = \omega_1 / (2\pi)$ с частотой f в сети.

АГ допускают относительно простую параллельную работу в отличие от синхронных генераторов, (СГ), требующих при параллельном включении строгой синхронизации частоты вращения. У параллельно работающих АГ частоты вращения могут различаться, при этом в общей цепи статорных обмоток создается ток такой частоты, которая соответствует резонансу в полной эквивалентной схеме, включающей, помимо цепи нагрузки и конденсаторной батареи, цепи объединенных статорных и роторных обмоток генераторов с соответствующими активными и реактивными сопротивлениями.

АГ находят ограниченное применение в относительно маломощных источниках тока в автономных энергоустановках. При некоторых условиях возможна работа в режиме АГ мощных турбогенераторов. Перспективы совершенствования АГ и их более широкого внедрения связаны с проводимой в настоящее время разработкой высокоэффективных легких конденсаторов.

Выводы. 1. Многие страны последние 20-25 лет уделяют особое внимание развитию нетрадиционных способов получения энергии, и в частности, использованию энергии ветра. Расширение использования ВЭУ может идти в направлениях:

– обеспечение электроэнергией различных малых объектов. Мощность таких ВЭУ должна быть в пределах 25-100 кВт;

– обеспечение совместной работы с существующими энергосистемами традиционной энергетики. Мощность таких ВЭС может определяться в интервале 3-15 МВт;

– снабжение электроэнергией промыслов нефтегазовой отрасли, удаленных от центральных систем энергоснабжения. Для этих целей пригодны передвижные и стационарные ВЭУ мощностью 100-1000 кВт.

2. Установлено, что в автономных электрических сетях, при использовании ВЭУ мощностью до 200 кВт, рекомендуется применение синхронных генераторов (СГ) с постоянными магнитами (СПМ), которые имеют преимущества по надежности, экономическим показателям и КПД. Этому способствует создание нового поколения постоянных магнитов с высокими технико-экономическими показателями, имеющих высокую коэрцитивную силу и возможность долго ее сохранять. Такие магниты позволяют получить в рабочей зоне (воздушном зазоре) значение магнитной индукции до 0,8-0,9 Тл, что в некоторых случаях даже превышает значение индукции, получаемое при электромагнитном возбуждении.

3. Классические по конструкции СГ с электромагнитным возбуждением устанавливаются на установках либо малой, либо очень большой мощности. Технология изготовления и опыт расчета таких машин позволяет устанавливать мощные безредукторные установки (мощностью до 2 МВт) с хорошими массогабаритными показателями, высоким КПД и возможностью регулировать напряжение в широких пределах за счет изменения тока возбуждения.

4. У СГ существует жесткая зависимость частоты генерируемой ЭДС от скорости вала. Если ветер нестабилен, то в генераторе появляются высокие значения переменных составляющих в режимных параметрах, ухудшается работа таких генераторов параллельно с сетью. Это ограничивает, а в регионах с резкими порывами ветра делает невозможным, использование СГ для прямого включения в сеть. При такой работе между генератором и сетью устанавливают полупроводниковый преобразователь частоты.

5. Асинхронизированные синхронные генераторы (АСГ) находятся скорее в стадии разработки, чем в стадии промышленного применения. У АСГ к симметричному в магнитном отношении ротору, через три кольца, к трехфазной (иногда, двухфазной) обмотке возбуждения подводят напряжение, величина и фаза которого изменяется пропорционально скольжению. Регулирование напряжения возбуждения осуществляется за счет преобразователя частоты.

6. Несмотря на внимание к вопросам ветроэнергетики в целом и, в частности, к генераторам ВЭУ, окончательного ответа на вопрос об оптимальном типе генератора для каждого отрезка достигнутых мощностей нет.

Список литературы. 1. Сидельников Б.В. Современное состояние и сравнительный анализ конструктивных схем ветрогенераторов. // Вестник Щецин-

ского технического университета, Польша, 2001. 2. *Ass Ext., Hall D. Renewable Energy. Power for a Sustainable Future.* // Oxford Unit. Press, 1996. – 478 p. 3. *Шевченко В.В., Лизан И.Я.* Проблемы, перспективы и основные направления развития экологически чистых источников электроэнергии в Украине // *Якість технологій та освіти. Збірник наукових праць.* – Вип. 1. – Х.: УПА, 2011. – С. 77-87.

Поступила в редколлегию 22.10.2013

УДК 621.311.245

Анализ возможности использования разных типов генераторов для ветроэнергетических установок с учетом диапазона мощности / Шевченко В.В., Кулиш Я.Р. // *Вісник НТУ "ХПИ". Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика.* – Х.: НТУ "ХПИ", 2013. – № 65 (1038). – С. 107-117. *Бібліогр.:* 3 назв.

Вибір типу генератора є основним питанням комплектації вітроенергетичних установок. В даний час, незалежно від потужності і виду крильчатки, практично завжди в них встановлюють асинхронні генератори. Розширення діапазону потужностей вітроустановок вимагає визначення типу генератора з урахуванням цих параметрів.

Ключові слова: турбогенератор, вітроенергетична установка, діапазон потужності.

Select of the generator type is a major issue in the preparation of the complete set of wind-driven power plants. Currently, independently on the power and type of impeller, practically always asynchronous generators are mounted in them. Extending the wind-driven power plants' power range requires determining the type of generator taking these parameters into account.

Key words: type of generator, wind-driven power plant, power range.

Шевченко Валентина Владимировна, к.т.н., доцент, доцент кафедри "Електрические машины" НТУ "ХПИ". В 1977 г. в ХПИ защитила диплом инженера-физика. В 1981 защитила диссертацию в Ленинградском политехническом институте по специальности электрические машины и аппараты.

Область научных интересов электроэнергетика, оптимизация параметров и технических характеристик турбогенераторов, нетрадиционная энергетика, сверхпроводимость.

Кулиш Яна Романовна, студентка электромашиностроительного факультета, группы ЭМС-11А НТУ "ХПИ".

Область интересов – электроэнергетика от возобновляемых источников, ветроэнергетика, конструкции и эксплуатация ветрогенераторов.

ЗМІСТ

ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ

БАЙДА Е.И.

Математическая модель индуктивного ограничителя аварийных сверхтоков трансформаторного типа 3

ГРЕЧКО А.М.

Технологии быстрого прототипирования – от детской игрушки до мирового господства 14

СЕРЕДА А.Г., ВАРШАМОВА И.С., ЛИТВИНЕНКО В.В.

Повышение уровня пожарной безопасности корабельных систем электроснабжения..... 37

ЧЕПЕЛЮК А.А.

Анализ функциональных особенностей реле напряжения с фиксированными параметрами срабатывания и автоматическим повторным включением для защиты бытовых однофазных потребителей от недопустимых отклонений напряжения в питающей сети 53

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ

БОЛЮХ В.Ф., ОЛЕКСЕНКО С.В., ЩУКИН И.С.

Влияния формы и расположения якоря на эффективность индукционно-динамического двигателя с использованием 3D модели..... 63

КОЛЬВАХ Д.В., ПЕТРЕНКО А.Н., ПЕТРЕНКО Н.Я.

Исследование теплового состояния асинхронного частотно-управляемого двигателя при перемежающемся режиме работы S₆..... 84

ПАНТЕЛЯТ М.Г., СЕДОВА Е.А.

Анализ электромагнитных процессов в роторе быстроходного асинхронного генератора методом конечных элементов..... 92

ШЕВЧЕНКО В.В., КОШЕВОЙ О.П.

Конструктивные особенности турбогенераторов с воздушным охлаждением 99

ШЕВЧЕНКО В.В., КУЛИШ Я.Р.

Анализ возможности использования разных типов генераторов
для ветроэнергетических установок с учетом диапазона
мощности..... 107

СИЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ ТА МАГНІТНІ ПОЛЯ

ДУБОВЕНКО К.В., ЗАХАРОВ Д.О.

Моделювання характеристик електричного поля в гетерогенному
середовищі тверда фаза – газ за експериментально визначеною
діелектричною проникністю 118

Вимоги до оформлення статей 129

Наукове видання

**ВІСНИК
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
"ХПІ"**

Збірник наукових праць

Серія

**Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів.
Теорія і практика**

№ 65 (1038) 2013

Відповідальний редактор д.т.н., проф. *Б.В. Клименко*

Технічний редактор: *Н.В. Себякіна*

Відповідальний за випуск к.т.н. *І.Б. Обухова*

АДРЕСА РЕДКОЛЕГІЇ:

61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21. НТУ "ХПІ"

Кафедра "Електричні апарати". Тел. (057) 707-69-76

E-mail: varshamova_i@rambler.ru

Обл.-вид. № 51-13

Підп. до друку 23.12.2013 р. Формат 60×84 1/16. Папір офісний. Riso-друк.

Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк. 7. Наклад 300 прим., 1-й з-д 1-80.

Зам. № 100. Ціна договірна.

Видавець і виконавець
Видавничий центр НТУ "ХПІ",
вул. Фрунзе, 21, м. Харків-2, 61002

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 3657 від 24.12.2009 р.

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут"

МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗИУМ

ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН І АПАРАТІВ
Теорія і практика

SIEMA'2013

ПРОГРАМА

Харків – 2013

Шановний колега!

Запрошуємо прийняти участь у роботі
Міжнародного симпозиуму

ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН І АПАРАТІВ Теорія і практика (SIEMA'2013)

Симпозиум відбудеться 23 – 25 жовтня 2013 г.
в Національному технічному університеті "ХПІ"

Організатор симпозиуму:
Національний технічний університет "ХПІ"

КАЛЕНДАР СИМПОЗИУМУ

23 жовтня 2013 р

9:30 – 13:00	Заїзд і розміщення учасників
13:00 – 14:00	Обід
14:00 – 16:00	Експерсія на міську високовольтну (110 кВ) підстанцію
16:00 – 19:00	Нарада завідувачів кафедр

24 жовтня 2013 р.

9:30 – 10:30	Реєстрація учасників
10:30 – 11:00	Відкриття симпозиуму
11:00 – 13:00	Пленарне засідання
13:00 – 14:00	Обід
14:00 – 18:00	Засідання секцій
18:00 – 22:00	Банкет для учасників та почесних гостей

25 жовтня 2013 р.

10:00 - 13:00	Засідання секцій
13:00 - 14:00	Обід
14:00 - 16:00	Пленарне засідання
16:00	Закриття симпозиуму

РОБОЧІ МОВИ СИМПОЗИУМУ: українська, російська

Адреса організаційного комітету симпозиуму:
Україна, 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, НТУ "ХПІ",
Електротехнічний корпус, кафедра "Електричні апарати"
Телефони: (057) 707 62 81, 707 69 76
Сайт: www.kpi.kharkiv.edu/siema
E-mail: varshamova_i@rambler.ru

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова оргкомітету
ТОВАЖНЯНСЬКИЙ Леонід Леонідович,
д.т.н., професор, ректор НТУ "ХПІ"

Заступники голови:

МАРЧЕНКО Андрій Петрович,
д.т.н., професор, проректор НТУ "ХПІ"

КРАВЕЦЬ Валерій Олексійович,
професор, проректор НТУ "ХПІ"

ДАНЬКО Володимир Григорович
д.т.н., професор, завідувач кафедри "Загальна електротехніка" НТУ "ХПІ"

КЛИМЕНКО Борис Володимирович
д.т.н., професор, завідувач кафедри "Електричні апарати" НТУ "ХПІ"

РОЗОВ Володимир Юрійович
чл.-кор. НАН України, директор Науково-технічного центру "Магнетизм
технічних об'єктів" НАН України (Харків)

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

БАРАНОВ Михайло Іванович
д.т.н., с.н.с., НДПКІ "Молнія" (Харків)

БАТИГІН Юрій Вікторович
д.т.н., професор, зав. каф. "Фізика" ХНАДУ (Харків)

БОЛЮХ Володимир Федорович
д.т.н., професор НТУ "ХПІ" (Харків)

ВОІНОВ Володимир Володимирович
к.т.н., декан ЕМБ факультету НТУ "ХПІ" (Харків)

ГУРИН Анатолій Григорович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електроізоляційна і кабельна техніка"
НТУ "ХПІ" (Харків)

ЗАБЛОДСЬКИЙ Микола Миколайович
д.т.н., професор, проректор ДонДТУ (Алчевськ)

ЗАГІРНЯК Михаїло Васильович
д.т.н., професор, ректор КНУ (Кременчук)

КРАВЧЕНКО Володимир Іванович
д.т.н., професор, директор НДПКІ "Молнія" (Харків)

МІЛИХ Володимир Іванович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електричні машини" НТУ "ХПІ" (Харків)

МИХАЙЛОВ Валерій Михайлович
д.т.н., професор НТУ "ХПІ" (Харків)

ОЛЄЙНИКОВ Олександр Михайлович
д.т.н., професор, СевНТУ (Севастополь)

ОМЕЛЬЯНЕНКО Віктор Іванович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електричний транспорт та тепловозобудування"
НТУ "ХПІ" (Харків)

ПЕТРУШІН Віктор Сергійович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електричні машини" ОНПУ (Одеса)

РУДАКОВ Валерій Васильович
д.т.н., професор, зав. каф. "Інженерна електрофізика" НТУ "ХПІ" (Харків)

СОСКОВ Анатолій Георгійович
д.т.н., професор, зав. каф. "Теоретична і загальна електротехніка" ХНУМГ
ім. О.М. Бекетова (Харків)

ТКАЧУК Василь Іванович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електричні машини і апарати"
НУ "Львівська політехніка" (Львів)

ШИНКАРЕНКО Василь Федорович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електромеханіка" НТУУ "КПІ" (Київ)

Координатор симпозиуму – Клименко Борис Володимирович

НАПРЯМИ ПРОГРАМИ СИМПОЗИУМУ

- Проблеми теорії і практики електричних машин і апаратів
- Техніка сильних електричних і магнітних полів
- Електроізоляційна і кабельна техніка
- Електричні станції, мережі і системи
- Теоретична електротехніка
- Семінар компанії "Легранд Україна" для представників проектних установ
- Зміст освіти за напрямками підготовки "Електротехніка і Електромеханіка"

середа 23 жовтня 2013 г., 14:00 – 16:00 середа

КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА

Екскурсія на міську високовольтну (110 кВ) підстанцію.

середа 23 жовтня 2013 г., 16:00 – 19:00 середа

НАРАДА ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР

1. **Осічев О.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Про зміни традиційних форм навчального процесу під впливом інформаційних технологій.
2. **Клименко Б.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Про стандарти ІЕС щодо умовних позначень.

Дискусія

четвер 24 жовтня 2013 г., 10:30 – 13:00 четвер

ВІДКРИТТЯ СИМПОЗИУМУ

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Керівник: **ДАНЬКО Володимир Григорович**, д.т.н., професор, завідувач кафедри "Загальна електротехніка" НТУ "ХПИ"

1. **Марченко А.П.** д.т.н., професор, проректор Національного технічного університету "ХПИ". Вступне слово.
2. **Золотарьов В.М., Антоненко Ю.А.** (ПАТ "Завод "Південкабель", Харків) Заводу "Південкабель" – 70 років.
3. **Сызько И.А.** (Легранд Украина, Киев) Компания Legrand – европейский лидер в низковольтном электроаппаратостроении.
4. **Бовда А.М., Бовда В.А.** (ННЦ ХФТИ Украина, Полкус-Н, Харьков) Современные высококоэрцитивные постоянные магниты. Перспективы совершенствования.
5. **Байда Е.И.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Мультифизические модели вакуумных выключателей средних напряжений с поляризованными бистабильными актуаторами.
6. **Гречко О.М., Главчева Ю.М., Клименко Б.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Науково-практичний журнал "Електротехніка і електромеханіка" в світовому наукометричному просторі.
7. **Клименко Б.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Презентація другого видання навчального посібника "Електричні апарати".
8. **Юхимчук В.Д.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Презентація підручника "Технологія виробництва електричних машин".

п'ятниця 25 жовтня 2013 г., 10:00 – 13:00 п'ятниця

СЕКЦІЯ 1. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

Керівник - проф. **Мілих В.І.**
Секретар - доц. **Юр'єва О.Ю.**

1. **Заблодский Н.Н., Плюгин В.Е., Скрыль В.В.** (ДонГТУ, Алчевск) Проблемы моделирования и проектирования двухмодульного ЭМПЭ с массивным ротором.
2. **Лущик В.Д.** (ДонДТУ, Алчевськ) Методика створення двополюсних обмоток із збільшеною кількістю паралельних віток.
3. **Аббасян Мохсен Алиакбарович** (КНУБА, Киев; Иран) Моделирование распределения магнитной индукции коаксиально-линейного двигателя с аксиальным и радиальным направлением намагничивания постоянных магнитов.
4. **Сьомка О.О., Прус В.В.** (КрНТУ ім. М.Остроградського, Кременчук) Урахування впливу температури та вібрації у моделях надійності електричних машин із суттєвим напрацюванням на відмову.
5. **Шуруб Ю.В.** (ІЕД НАНУ, Київ) Дослідження роботи трифазно-однофазних асинхронних електроприводів при стохастичних навантаженнях.
6. **Галайко Л.П.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Переходные процессы в вентильно-индукторном двигателе в режиме постоянства мощности.
7. **Донченко Р.М.** (КрНТУ ім. М.Остроградського, Кременчук) Порівняльний аналіз магнітних систем гібридних лінійних крокових двигунів.
8. **Минко А.Н., Шевченко В.В.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Анализ взаимосвязи тепловых и аэродинамических показателей охлаждающей среды с показателями массы и габаритов неактивной части конструкции турбогенератора.
9. **Кулинченко Г.В., Багута В.А., Свиначенко Д.С.** (СГУ, Сумы) Оценка характеристик мехатронного модуля на базе шагового двигателя.
10. **Цодик И.А., Чернышев Е.А.** (ДонГТУ, Алчевск) Выбор рациональной формы воздушного зазора двухроторного синхронного генератора с постоянными магнитами.
11. **Лущик В.Д., Полезін С.Ю.** (ДонДТУ, Алчевськ) Реверс 3-фазных асинхронных двигунів з 6-фазними обмотками.
12. **Мілих В.І., Полякова Н.В., Сидоренко К.О.** (НТУ "ХПИ", Харків) Автоматизоване створення графічних моделей турбогенераторів для розрахунків магнітних полів в середовищі програми FEMM.

Дискусія

1. **Levin M.I., Пентегов И.В., Рымар С.В., Lavreniuk A.V.** (*Mirus International Inc., Ontario, Canada, ІЗС ім. Е.О. Патона НАН України, Київ*) Анализ конструкций шихтованных магнитопроводов силовых трехфазных трансформаторов.
2. **Michael G. Pantelyat** (*NTU "KhPI", Kharkov*) Multiphysical numerical analysis of electromagnetic devices: state-of-the-art and generalization.
3. **Авдеева Е.А.** (*НУК ім. адм. Макарова, Николаев*) Сравнительный анализ планарной и пространственной аксиальной трёхфазных электромагнитных систем с параллельными образующими поверхностями стержней и обмоточных окон (потери активной мощности).
4. **Акимов Л.В., Литвиненко Д.Г.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Оптимизация двухкратноинтегрирующей системы векторного управления асинхронным электроприводом с двухмассовой механической частью и нелинейной нагрузкой.
5. **Аргун Щ.В.** (*ХНАДУ, Харьков*) Особенности в работе систем источника мощности – генератора многократных токовых импульсов.
6. **Афанасов А.М.** (*ДНУЖТ ім. Лазаряна, Днепропетровск*) Расхождение тепловых факторов обмоток якорей тяговых электрических машин при испытании на нагрев методом взаимной нагрузки.
7. **Байда Е.И.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Влияние магнитной проницаемости и удельного сопротивления магнитопровода бистабильных поляризованных актуаторов на время их трогания.
8. **Байда Е.И.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Динамика нечеткого срабатывания бистабильного электромагнитного актуатора на базе высококоэрцитивных постоянных магнитов.
9. **Байда Е.И.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Сравнительный анализ параметров составного индуктора для магнитно-импульсной обработки материалов.
10. **Байда Е.И.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Теоретический анализ возможности разгона макрообъекта электромагнитным полем.
11. **Баранов М.И.** (*НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харьков*) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 10: Открытие и изучение сверхпроводимости материалов.
12. **Баранов М.И.** (*НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харьков*) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 11: Классическая механика.
13. **Баранов М.И.** (*НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харьков*) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 12: Классическая электродинамика.
14. **Баранов М.И.** (*НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харьков*) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 13: Нанотехнологии.
15. **Баранов М.И.** (*НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харьков*) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 14: Изобретение двигателей.
16. **Баранов М.И.** (*НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харьков*) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 15: Изобретение транспорта.
17. **Баранов М.И.** (*НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харьков*) Усовершенствование микродипольной модели шаровой молнии и электродинамическое развитие теории этого явления.
133. **Цодик И.А., Худобин К.В.** (*ДонГТУ, Алчевск*) Исследование асинхронного привода с квазичастотным управлением.
134. **Чабан В.И., Чабан О.В.** (*НУ "Львівська політехніка", Львів*) Математична модель асинхронної машини з несиметрією статора й ротора.
135. **Чабан В.И., Чабан О.В.** (*НУ "Львівська політехніка", Львів*) Рівняння несиметрії вузла живлення електромоторів при фазному короткому замиканні.
136. **Чепелюк А.А.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Анализ функциональных особенностей защиты бытовых однофазных потребителей от недопустимых отклонений напряжения в питающей сети модульными автоматическими выключателями с расцепителями минимального и максимального напряжения.
137. **Чернявская М.В., Карпалюк И.Т., Глебова М.Л.** (*ХНАГХ, Харьков*) Анализ высших временных гармоник токов вентиляльных двигателей постоянного тока.
138. **Шайда В. П., Петренко А.Н.** (*НТУ "ХПИ", ХНУГХ ім. А.Н. Бекетова, Харьков*) Разработка математической модели температурного поля ротора частотно-управляемого асинхронного двигателя на основе дифференциальных уравнений теплопроводности.
139. **Шайда В.П., Вержановская М.Р.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Моделирование геометрии главного полюса ДПТ предназначенного для привода вспомогательных агрегатов тепловоза.
140. **Шведчикова И.А.** (*ВНУ ім. В. Даля, Луганск*) Расчет магнитного поля подъемного электромагнита методом конформных преобразований.
141. **Шевченко В.В.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Определение критериев оценки состояния турбогенераторов для установления необходимости их замены или реабилитации.
142. **Шевченко В.В., Кошевой О.П.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Конструктивные особенности турбогенераторов с воздушным охлаждением.
143. **Шевченко В.В., Кулиш Я.Р.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Анализ возможности использования разных типов генераторов для ветроэнергетических установок с учетом диапазона мощности.
144. **Шевченко В.В., Матвеевко П.И.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) О целесообразности перевода турбогенераторов в режим синхронных компенсаторов.
145. **Шевченко В.В., Милых В.И., Потоцкий Д.В.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Технико-экономические аспекты развития электромашиностроения с учетом направлений развития электроэнергетики.
146. **Шевченко В.В., Павленко Т.П.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Особенности выбора электродвигателей для технологических объектов энергоблоков АЭС.
147. **Шидловская Н.А., Захарченко С.Н.** (*ІЗД НАН України, Київ*) Сравнительный анализ использования алгебраических и гиперболических полиномов при исследовании переходных процессов в выходных цепях разрядно-импульсных систем.
148. **Шилкова Л.В., Потоцкий Д.В.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Применение аморфных лент в сердечниках ленточных трансформаторов.
149. **Шклярский Я.Э., Скамьин А.Н.** (*НМСУ "Горный", Санкт-Петербурга*) Проблемы высших гармоник в сетях промышленных предприятий.
150. **Шумилов Ю.Н.** (*ГП "НИИ ВН", Славянск*) Особенности выбора наибольшего рабочего напряжения ограничителей перенапряжений для защиты изоляции электрооборудования в сетях 6-35 кВ.
151. **Шуруб Ю.В.** (*Ін-т електродинаміки НАН України, Київ*) Дослідження роботи трифазно-однофазних асинхронних електроприводів при стохастичних навантаженнях.
152. **Щебенюк Л.А.** (*НТУ "ХПИ", Харків*) Перевантажувальна спроможність силових кабелів в реальних системах електроспоживання.